

O Boletim de Conjuntura (BOCA) publica ensaios, artigos de revisão, artigos teóricos e empíricos, resenhas e vídeos relacionados às temáticas de políticas públicas.

O periódico tem como escopo a publicação de trabalhos inéditos e originais, nacionais ou internacionais que versem sobre Políticas Públicas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas e empíricas.

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

BOLETIM DE CONJUNTURA

BOCA

Ano V | Volume 16 | Nº 46 | Boa Vista | 2023

<http://www.ioles.com.br/boca>

ISSN: 2675-1488

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10056562>

“SÍNDROME POST-ANTICONCEPTIVO”:

USO E INTERRUPCIÓN DEL ANTICONCEPTIVO INYECTABLE TRIMESTRAL¹

Andrea del Pilar Trujillo Rodríguez²

Cristiane da Silva Cabral³

Resumen

Este trabajo reúne reflexiones acerca de experiencias de usuarias del anticonceptivo Depo Provera, a partir de publicaciones en el grupo de Facebook “Anticoncepcionais Injetáveis: Dúvidas e Efeitos Colaterais”. Se realizó un estudio descriptivo en contexto digital, en el periodo de noviembre de 2020 hasta octubre del 2021, con enfoque cualitativo. El grupo es integrado principalmente por mujeres brasileñas jóvenes usuarias y exusuarias del anticonceptivo inyectable trimestral, que hacen uso de dicho espacio para compartir experiencias asociadas a los efectos colaterales y buscar apoyo para lidiar con ellos. Se recurrió a la técnica de análisis de contenido, que permitió explorar significados atribuidos por las usuarias. Fueron identificadas dos unidades de sentido predominantes; las afectaciones en los ciclos menstruales y los efectos adversos vivenciados durante el post abandono del método. Se identificó la adopción de diversos fármacos e insumos naturales adicionales por parte de las usuarias del inyectable trimestral para lidiar con efectos colaterales recurrentes como las irregularidades menstruales. Fueron vistos impactos significativos en el surgimiento o manutención prolongada de efectos colaterales posteriores al abandono del método como irregularidades en los ciclos menstruales y demora en el retorno de la capacidad reproductiva. Las redes sociales actúan como fuente importante de información en salud de la mujer; allí son compartidas experiencias íntimas que generan solidaridad y un ambiente de apoyo entre participantes con experiencias de uso similares.

Palabras Clave: Acetato de Medroxiprogesterona, Ciclo Menstrual, Efectos Colaterales, Redes Sociales, Salud Sexual y Reproductiva.

Abstract

This work gathers reflections on the experiences of Depo Provera contraceptive users based on posts in the Facebook group “Anticoncepcionais Injetáveis: Dúvidas e Efeitos Colaterais”. A descriptive study was conducted in a digital context from November 2020 to October 2021, with a qualitative focus. The group is primarily composed of young Brazilian women who are current or former users of the quarterly injectable contraceptive. They use this space to share their experiences related to side effects and seek support in dealing with them. The context analysis technique was employed, allowing for an exploration of the meanings attributed by the users. Two predominant units of meaning were identified: disruptions in menstrual cycles and adverse effects experienced after discontinuing the method. Users of the quarterly injectable were found to resort to various additional drugs and natural remedies to cope with recurrent side effects such as menstrual irregularities. Significant impacts were observed in the onset or prolonged maintenance of side effects following discontinuation of the method, such as irregularities in menstrual cycles and delays in the return of reproductive capacity. Social media serves as an important source of women’s health information; intimate experiences are shared there, fostering solidarity and supportive environment among participants with similar usage experiences.

Keywords: Medroxyprogesterone Acetate; Menstrual Cycle; Reproductive Health; Side Effects; Social Networks.

¹ Esa investigación fue desarrollada con el apoyo de la Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de la Enseñanza Superior (CAPES).

² Sanitarista. Maestría en Salud Pública por la Universidad de São Paulo (USP). E-mail: atrujillor@alumni.usp.br

³ Docente de la Universidad de São Paulo (USP). Doctora en Salud Colectiva. E-mail: cabralcs@usp.br

INTRODUCCIÓN

Esta investigación discute sobre los riesgos e incertidumbres generados a partir de la adopción, manutención y abandono del anticonceptivo inyectable trimestral Depo Provera. La dinámica anticonceptiva se caracteriza por la elección, mudanza, permanencia y/o abandono de métodos anticonceptivos; esta dinámica abarca múltiples aspectos que van más allá del anticonceptivo como tal, estos pueden ser culturales, educativos, de tipo de compañía sexual, influencia de proveedores de salud o de familiares, efectos colaterales, entre muchos otros. Todos los anticonceptivos hormonales disponibles en la actualidad son causantes de una gran variedad efectos adversos, en ese sentido, la experiencia y gerencia de efectos colaterales resaltan la importancia de reconocer estos artefactos como causantes de fenómenos más allá del ámbito anticonceptivo, que pueden ser fundamentales en la toma de decisiones anticoncepcionales.

Actualmente hay disponible una gran variedad de literatura dedicada al impacto positivo de los métodos anticonceptivos en diferentes dimensiones como lo son las tasas de embarazo, el crecimiento de las regiones y los beneficios no anticonceptivos entre otras. Sin embargo, existe una escasez de investigaciones que analicen las experiencias subjetivas de las mujeres durante el uso de métodos anticonceptivos hormonales y que analicen detalladamente cómo estos artefactos atraviesan la cotidianidad de las usuarias. Este estudio se justifica debido a la escasez de literatura actual que aborde y comprenda la vivencia y gestión de efectos colaterales desde la perspectiva de quienes ven afectada su cotidianidad. Las discusiones presentadas en este trabajo pretenden abordar esa brecha en la producción científica.

El presente trabajo tiene como objetivo comprender y analizar las experiencias anticonceptivas de las usuarias del anticonceptivo inyectable trimestral Depo Provera. Se trata de un estudio cualitativo, construido a partir del material empírico oriundo de las narrativas publicadas en el grupo de Facebook “Anticoncepcionais Injetáveis: Dúvidas e Efeitos Colaterais”, en el cual son compartidas las experiencias y efectos secundarios experimentados por usuarias de anticonceptivos inyectables. El recorte teórico fue construido a partir de publicaciones científicas entre las cuales se encuentran tesis, artículos, disertaciones de maestría y libros entre otras, que abordan principalmente algunas dimensiones del anticonceptivo y el acceso a la información en salud de la mujer mediante el uso de plataformas y redes sociales virtuales.

Este artículo fue organizado en secciones. Posterior a esta introducción es presentada una contextualización del anticonceptivo en cuestión y se sitúa el internet como fuente importante de

información en salud; en seguida son presentados los aspectos metodológicos utilizados, en esta sección se expone el proceso de colecta y análisis del material empírico colectado. La sección subsecuente contempla a los principales resultados de la investigación, seguida de la discusión de dichos resultados. En la última sección son presentadas las consideraciones finales, donde se resalta la importancia de este estudio, también se recogen los principales resultados y discusiones tratadas a lo largo en la investigación.

REVISIÓN DE LITERATURA

El Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito (ADMP), de nombre comercial Depo Provera, hace parte del grupo de anticonceptivos inyectables desarrollado a mediados del siglo XX. Este fármaco actualmente se encuentra en dos presentaciones, por un lado, como inyectable intramuscular de 150mg con acción anticonceptiva y por el otro, como inyectable subcutáneo de 50mg, recetado para el tratamiento de dolores causados por enfermedades como la endometriosis. La acción anticonceptiva del Acetato de Medroxiprogesterona 150mg inicia transcurridas veinticuatro horas desde su administración y se prolonga por aproximadamente trece semanas, que demandan reposición (FARMACÉUTICA PFIZER, 2012, 2022).

La Federación Brasileira de Ginecología y Obstetricia estimó que trece millones de mujeres alrededor del mundo son usuarias del inyectable, ya distribuido en más de noventa países (FEBRASGO, 2015). Según informaciones del prospecto, la inyección trimestral se posiciona como uno de los métodos más eficaces, con tasa típica de falla del 0,3% para los dos valores, permitiendo comparar su eficacia con la ligadura de trompas (FARMACEUTICA PFIZER, 2022).

A pesar del alto potencial preventivo, el ADMP ha estado envuelto en controversias desde su creación, particularmente por implicaciones éticas de ensayos laboratoriales con modelos animales y clínicos en humanos. Cuestionamientos subsecuentes continúan centrándose en los efectos colaterales y en las poblaciones destinatarias; mujeres negras, indígenas y jóvenes con discapacidades intelectuales (Gubrium, 2016; Manica, 2009). Son escasos los estudios que analizan la cantidad de usuarias de este anticonceptivo en el mundo, sin embargo, estadísticas indican que las poblaciones más propensas a usar la inyección trimestral continúan siendo mujeres negras, de bajos ingresos, jóvenes, indígenas y con altos índices de analfabetismo (CHANDRA *et al.*, 2005).

Investigaciones advierten que el uso del inyectable trimestral produce efectos colaterales como sangrado irregular prolongado por meses o amenorrea (entre el 50% y 70% de las usuarias en el primer año de uso y el 80% a los cinco años de uso), sensibilidad mamaria, aumento considerable de peso,

retención de líquidos, depresión que empeora con el uso continuo, dolores de cabeza y pérdida de densidad mineral ósea. Con relación a los tiempos de regularización del ciclo menstrual y retorno de la fertilidad, aun no se han establecido estándares claros; se estima tiempos que oscilan entre los cuatro y los dieciocho meses posteriores al abandono del método (FEBRASGO, 2015; OMS, 2018).

Los factores asociados al cambio o abandono del anticonceptivo incluyen falla del método, efectos colaterales que llevan a preocupaciones por la salud de la usuaria, deseo de quedar en embarazo, falta de vida sexual activa, infertilidad, menopausia, entre otros (MOHAMMED, 2012). Un estudio realizado en capitales de estados brasileños destacó a los anticonceptivos inyectables como el segundo método más abandonado (33,5%), por debajo del preservativo masculino (39%), seguido de los anticonceptivos orales (24,5%). El principal motivo de abandono de los inyectables fue la experiencia de efectos secundarios (27%), por detrás del preservativo masculino (30,6%), que a menudo se abandonaba en la búsqueda de métodos considerados más eficaces. En el caso de los anticonceptivos orales (25,4%), el abandono se debió al deseo de quedar en embarazo.

Internet y acceso a la información en salud

Desde la invención del Internet, han surgido diversas formas de participación social que promueven el intercambio de experiencias que pueden o no incluir la comunicación instantánea entre personas de todo el mundo, que interactúan y se movilizan para cambiar o dar un nuevo significado a las cosas, escenarios y situaciones (ABRÃO *et al.*, 2017). La formación de grupos, perfiles en redes sociales y blogs independientes desempeñan un papel cada vez más importante en la difusión de información a la que, antes de la creación del Internet, habría sido difícil llegar de forma fácil e inmediata (PEREIRA NETO; FLYNN, 2018).

En esa dirección, el Internet les ha facilitado a las personas la obtención de diferentes informaciones relacionadas con la salud, así como el intercambio de experiencias y discusiones entre pacientes que comparten condiciones de salud similares. Incluso, se ha posicionado como la principal fuente de información en/de salud, seguida de la opinión médica y, por último, de la televisión y los libros (AZEVEDO-MORETTI *et al.*, 2012); las mujeres son las que acceden predominantemente a este tipo de información, en busca de conocimientos para ellas mismas, sus familiares o amigos (Lupton; MASLEN, 2019). Adicionalmente, es importante considerar que:

A medida que su uso se ha extendido rápidamente, las redes sociales han demostrado ser un “arma de doble filo”, con considerables beneficios y notables perjuicios. Pueden utilizarse para fomentar conductas preventivas, promover la conectividad social para mejorar la salud mental, permitir a los funcionarios de salud ofrecer información oportuna y conectar a las personas con

información fiable. Pero las redes sociales también han contribuido a crisis de salud pública al exacerbar la pérdida de confianza de la población, deteriorar la salud mental (sobre todo de los jóvenes) y difundir información errónea o peligrosa (JAFAR *et al.*, 2023, p. 105).

Cerqueira (2018) analizó experiencias anticonceptivas de mujeres acerca de los procesos de abandono de la píldora anticonceptiva, en el grupo de Facebook “Adeus hormônios: contracepção não hormonal”. La autora aborda las dificultades que llevaron a las participantes del grupo a interrumpir el método, las discusiones sobre los efectos colaterales generados a partir del consumo del fármaco y el protagonismo de las redes sociales que actúan como medio de comunicación e información envolviendo apreciaciones de los cuerpos y la medicalización. Los resultados del estudio indican que la obtención de determinados conocimientos fue facilitada por el acceso a internet y por la participación de las usuarias en el grupo de Facebook. Nuevos conocimientos ayudan a transformar la relación médico-paciente, que tradicionalmente ha estado basada en la centralización del conocimiento médico, en la hegemonía del profesional de salud como detentor del saber y en el papel pasivo de los pacientes.

Pissolito (2019) analizó relatos en el grupo de Facebook “Vítimas de anticoncepcionais. Unidas a Favor da Vida”, en el cual las participantes narran situaciones complejas que incluyen riesgos para la salud a partir del uso de métodos anticonceptivos hormonales, especialmente de vía oral. Los resultados de esta investigación indican que el acto de compartir las propias experiencias en el grupo permite la resignificación del uso de la píldora anticonceptiva, a partir de la percepción e interpretación para la propia vida de los relatos de otras usuarias. La autora también revela la participación de mujeres que aún no son usuarias de anticonceptivos hormonales, pero que ingresan al grupo buscando experiencias de otras personas con este tipo de métodos.

Ya Rodrigues (2020) presenta relatos de experiencia colectados a partir de entrevistas a mujeres pertenecientes en su mayoría a la clase media urbana, sexualmente activas y que hacían uso del anticonceptivo oral. Uno de los resultados más importantes de esta investigación apunta a que los procesos decisivos para abandonar el método anticonceptivo son en su mayoría extensos y están permeados por diversos niveles, estos incluyen inicialmente la búsqueda de informaciones en línea, que incorpora grupos constituidos en redes sociales; posteriormente conversaciones con amigas que hayan pasado por experiencias similares y por último la búsqueda por orientación de profesionales de la salud.

Un argumento destacable de los estudios mencionados anteriormente es que los grupos de Facebook permiten a los usuarios acceder a información relativa a conocimientos especializados de la medicina y la práctica médica que no se difunden habitualmente, o simplemente se minimizan durante la atención en salud. Las redes sociales son una fuente notable para obtener y difundir información relativa a la salud sexual y reproductiva de las mujeres; la falta de contacto físico en este entorno de

comunicación no impide la expresión de emociones y la construcción de empatía entre las participantes de los grupos mencionados. Los tres estudios destacan la colaboración y receptividad con la que se relacionan las participantes de los grupos, creando lazos de fraternidad y propiciando un ambiente de apoyo.

METODOLOGÍA

La digitalización de la vida cotidiana ha facilitado el avance y desarrollo de la investigación en contextos digitales en todas las áreas del conocimiento, por lo que la investigación en salud adquiere relevancia al ser fuertemente influenciada por el uso masivo de aplicaciones y redes sociales (DESLANDES; COUTINHO, 2020). Las innumerables posibilidades que ofrece el internet permiten utilizarlo como “objeto de investigación (lo que se estudia), lugar de investigación (el entorno en el que se lleva a cabo la investigación) e instrumento de investigación (una herramienta para recoger datos)” (FRAGOSO *et al.*, 2011). La investigación en contexto digital representa el movimiento continuo de información e interacciones sociales que se alimentan de diferentes maneras (*likes*, emoticones, *stickers*, publicaciones), a diferencia de las metodologías tradicionales que requieren un territorio físico o geográfico (DESLANDES; COUTINHO, 2020).

La red social Facebook se posiciona como una herramienta cada día más útil para el reclutamiento de participantes en comparación con las metodologías de investigación tradicionales. Los beneficios que Facebook brinda incluyen la reducción de costos, una mejor selección de los participantes por grupos demográficos a los cuales normalmente es difícil acceder y la rapidez para encontrar a dichos participantes (THORNTON *et al.*, 2016; WHITAKER *et al.*, 2017).

Captar participantes es frecuentemente un desafío para las investigaciones en el área de la salud. En el caso específico de este trabajo, la situación sanitaria global que enfrentó el mundo con la pandemia de COVID-19 y que requirió del distanciamiento social como medida eficaz para su contención, representó un reto adicional, una vez que impidió el trabajo de campo y reclutamiento de participantes por los medios tradicionales, que incluyen interacciones físicas y encuentros cara a cara entre investigador y participante de investigación. Por otro lado, la gran utilidad, versatilidad y alcance que ofrecen las redes sociales para ser utilizadas como fuente de información relacionada a la salud de la mujer, fue un factor determinante para la elección de la metodología y campo de estudio empleado en esta investigación. Vale destacar que:

Es necesario reconocer la importancia que las redes sociales poseen en la diseminación de informaciones que respectan al cuerpo de la mujer; bien como la influencia de las redes en la

adopción o el rechazo de determinadas prácticas del cuidado de sí misma (RODRIGUES, 2020, p. 128).

El terreno de investigación fue constituido por el grupo de Facebook “Anticoncepcionais Injetáveis: Dúvidas e Efeitos Colaterais” restricto únicamente a participantes previamente admitidas, que posee más de 1.5 mil participantes, en su mayoría mujeres brasileñas y angolanas, con variación etaria de 18-24 (27,9%), 25-34 (51,5%), 35-44 (15,2%), 45-54 (2,7%), 55-64 (0,7%) y 65 o más (0,9%). Los estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Luanda concentraron el mayor número de participantes. En la descripción del grupo se puede leer:

Grupo dirigido a personas con órgano reproductor femenino (en vista de los efectos colaterales hormonales) que quieran solucionar dudas sobre los efectos de los anticonceptivos inyectables en general, en portugués. No serán aceptados perfiles compartidos, buscando una mayor comodidad y privacidad (DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE FACEBOOK).

Se llevó a cabo una cuidadosa revisión retrospectiva de las publicaciones realizadas durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y octubre de 2021. Durante el tiempo estudiado, fueron realizadas 312 publicaciones relacionadas con anticonceptivos inyectables, siendo que apenas 130 fueron seleccionadas para su posterior análisis, esto debido al cumplimiento del criterio de inclusión que implicaba hacer cualquier referencia al inyectable trimestral Depo Provera en su presentación como anticonceptivo de 150mg. Las publicaciones seleccionadas para ser analizadas se categorizaron por frecuencia de temas tratados y fueron almacenadas en carpetas utilizando la opción “guardar publicación”. Las publicaciones o comentarios que no cumplieron este criterio fueron excluidos de la investigación.

Para la interpretación de datos se adoptó una perspectiva cualitativa, ya que permite estudiar microprocesos y fenómenos complejos a través del estudio de las acciones individuales y colectivas dentro de una sociedad establecida (MARTINS, 2004). Durante el desarrollo de esta investigación, se procuró seguir las recomendaciones hechas por Minayo (2012), en la cual son detallados algunos lineamientos importantes para acreditar fiabilidad al análisis cualitativo. El examen de las experiencias y cuestiones planteadas en forma de publicaciones y comentarios se dio mediante la técnica de Análisis de Contenido (BARDIN, 2011).

A partir del acompañamiento minucioso de las publicaciones realizadas en el grupo durante el tiempo establecido, fue posible la categorización de estas en cuatro temas predominantemente tratados dentro de las discusiones de las participantes 1) alteraciones persistentes en los ciclos menstruales, 2) efectos colaterales surgidos o mantenidos post abandono del método, 3) afectaciones en el deseo sexual

de las usuarias y 4) abandono del método ligado a críticas relacionadas con la atención en salud y consejería médica en anticoncepción. En este artículo, serán presentados relatos publicados en el grupo, estos permiten dilucidar las diferentes percepciones de las participantes con relación a dos de los principales temas tratados en el grupo: la experiencia de irregularidades menstruales, atribuidas al uso del anticonceptivo trimestral y a los efectos colaterales que surgieron o se prolongaron de forma posterior al abandono del método.

El proceso de aproximación y posterior ingreso al grupo en cuestión requirió del contacto previo con Luciana, creadora y administradora del grupo, y posteriormente con las participantes de este. El contacto inicial con Luciana aconteció el 17 de junio del año 2021 vía mensaje de Messenger de Facebook en el cual le fue presentada la investigación y se solicitaron los permisos necesarios para el desarrollo de esta en el grupo citado. Dicho mensaje fue respondido el día 18 de junio en el cual Luciana demostró interés por el trabajo y otorgó el aval para el desarrollo de la investigación; este aval incluyó el cambio de estatus de participante a administradora. Fue acordado entre Luciana y las investigadoras colocar en conocimiento de las participantes del grupo el proyecto por medio de una publicación fijada en el inicio de este, fue colocado en conocimiento el comienzo de la investigación y se dejó abierta la posibilidad de participación en la parte destinada a los comentarios.

A sabiendas que el grupo “Anticoncepcionais injetáveis: Dúvidas e Efeitos Colaterais” es de carácter privado, es decir, requiere aprobación previa de la administradora para el acceso, se entiende que las informaciones allí publicadas son sensibles por pertenecer a la vida íntima de las mujeres; los contenidos trabajados en el grupo abarcan aspectos de la vida sexual y reproductiva de las participantes y, por lo tanto, se concibe como un lugar seguro. Las historias de las usuarias, así como las informaciones por ellas publicadas, fueron tratadas y analizadas con sigilo, manteniendo el anonimato de todas.

Una vez la investigación fue aprobada por la administradora del grupo y por las participantes mediante la participación en los comentarios de la publicación fijada por los investigadores, el proyecto fue sometido al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, que posteriormente contó con un parecer favorable bajo el número de registro 52464821.5.0000.5421. Además de esto, los procedimientos metodológicos atendieron a las normas dispuestas en el Oficio Circular n.º 2/2021/CONEP/SECNS/MS, del 24 de febrero de 2021, que orienta los procedimientos a seguir en investigaciones con cualquier etapa de realización en ambiente virtual. Complementariamente, el trabajo atiende a la resolución n.º 510, del 7 de abril de 2016, que determina las normas aplicables a las investigaciones en ciencias sociales y humanas que hagan uso de informaciones identificables.

El estudio presentó riesgos mínimos para las participantes y se tomaron en cuenta todas las precauciones relacionadas con la preservación de identidades. Para proteger la integridad de las participantes, los nombres reales en las publicaciones fueron sustituidos por nombres ficticios salvaguardando así la identidad de las autoras.

RESULTADOS

Ciclos, cuerpos y sociedad: perspectivas con relación a la menstruación

Las diferentes percepciones en torno a la menstruación dependen en gran medida del contexto cultural y de la educación que reciben las mujeres y niñas; estas concepciones son muy variadas y no se limitan a estar a favor o en contra. De ahí que las experiencias corporales del ciclo menstrual adquieren significados divergentes según el momento de la vida en que se encuentre la mujer.

El *post* de Joyce aportó una primera aproximación a las posturas a favor de la supresión de la menstruación desde la perspectiva de las usuarias. En su relato, indica que se había tomado un descanso del inyectable durante cinco meses, en los que experimentó una amenorrea prolongada. Al sexto mes decidió retomar el método debido al retorno de su menstruación, añadiendo: “Ya no soporto más menstruar en esta vida” (viernes 21 de mayo de 2021, 09:44 am). Aunque Joyce no aclaró si el acontecimiento estaba relacionado con una incomodidad social o física, sus palabras apuntan a una insatisfacción generalizada.

El mismo *post* generó muchos comentarios, la mayoría relacionados con las dificultades que la menstruación genera en la vida cotidiana de las usuarias. En concreto, hacían hincapié en las complicaciones derivadas del uso de productos menstruales, ya fuera por alergias o por la incomodidad que suponen las manchas de sangre en la ropa; otros estaban relacionados con el dolor físico que provocan enfermedades como la endometriosis, y preferían utilizar el inyectable trimestral para mantener la amenorrea como efecto secundario deseado.

Las preocupaciones sobre la irregularidad del ciclo menstrual se atribuyeron comúnmente al mantenimiento del inyectable, incluso meses después de su interrupción. Varios relatos terminaron con pedidos de ayuda y recomendaciones para regular los ciclos o detener el sangrado. Algunas publicaciones recibieron respuestas que sugerían el uso de otros medicamentos, como Primositon® y Transamin®, como solución a las hemorragias frecuentes. Las preocupaciones de las personas que desean detener las hemorragias se centran en la imprevisibilidad de la vida cotidiana, que implica la compra de suministros menstruales adicionales, la gestión del tiempo y el malestar físico y psicológico.

La experiencia de Paula, otra ex usuaria del inyectable trimestral permite visualizar dos momentos completamente opuestos en relación con la percepción de la menstruación y la amenorrea en diferentes etapas de la vida. Da inicio a su relato afirmando que “pensaba que lo mejor era no menstruar” y por eso siguió tomando el anticonceptivo durante cerca de una década para mantener la amenorrea; sin embargo, comenzó a experimentar calambres muy fuertes y prolongados que la llevaron a “medicarse por vena”. Su historia no incluye un diagnóstico, pero señala que su ginecólogo le sugirió dejar de tomar el inyectable y esperar el retorno de su menstruación. En publicaciones posteriores, señala que fue necesario otro fármaco no especificado para inducir la menstruación; el regreso de su periodo menstrual puso fin a los intensos dolores, lo que la llevó a adoptar métodos anticonceptivos no hormonales, que en sus palabras “no interfieren con el ciclo menstrual y permiten controlar la fase fértil”.

Depo Provera y los efectos colaterales que no cesan

María es una mujer blanca de treinta y ocho años, habitante de Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo. María respondió a la publicación que difundió la investigación entre las participantes del grupo. Comienza su relato aconsejando a todas las mujeres que no utilicen anticonceptivos hormonales. Afirma haber adoptado el inyectable trimestral por recomendación de su ginecólogo, como posible solución a las fuertes hemorragias menstruales que sufría. La disponibilidad de la sustitución trimestral acabó influyendo positivamente en la elección del método.

María siguió utilizándolo durante aproximadamente nueve meses, tres dosis del inyectable, lo que le provocó síntomas como depresión, insomnio, temblores en las manos y ansiedad. La decisión de dejar de utilizar el anticonceptivo fue en respuesta a los efectos colaterales experimentados tras cesar el consumo. En otras palabras, pasó por lo que ella y posteriormente otras usuarias denominaron “efecto rebote o de abstinencia”, que incluía signos y síntomas como debilidad en las extremidades, aumento de peso, hipotiroidismo, hinchazón y amenorrea constante entre 2017 y 2021.

Tras unirse al grupo, María buscó sugerencias eficaces para acabar con su amenorrea. Durante cuatro años, utilizó de forma intermitente medicamentos como Cycloprimogyna®, Utrogestan®, Crinone®, aceite de prímula, Pycnogenol®, Resveratrol®, yoduro de magnesio, selenio y té de canela, sin resultados positivos para el retorno de la menstruación. Su historia termina con una nueva recomendación a todas las mujeres para que no hagan uso de la Depo Provera porque, según su experiencia, “acaba con la salud de la mujer” e indica temerles más a los efectos secundarios que a un embarazo no deseado.

La mantención de la amenorrea después de dejar el método generó interés por parte de otras participantes en el grupo, ganando más atención por estar relacionado con el retorno de la capacidad reproductiva en mujeres que intentan quedar en embarazo. Comentarios como “es imposible quedar embarazada después de usar Depo Provera”, “hace más de dos años que lo uso y todavía no menstrúo, “es veneno” o “una bomba hormonal, se observan con frecuencia. Las usuarias afirman que abandonaron el inyectable hace más de uno o dos años, tiempo durante el cual probaron distintos medicamentos o recetas naturales sin resultados favorables.

Los efectos psicológicos derivados del no retorno de la menstruación, entendida como dimensión y signo emblemático de la fertilidad y la capacidad reproductiva de la mujer, parecen estar relacionados con el curso de la vida, haciendo que se perciba como favorable o desfavorable en diferentes momentos y circunstancias.

DISCUSIÓN

Gran parte del contenido publicado en el grupo de Facebook tiene como objetivo dar a conocer los efectos secundarios y aclarar cuestiones relacionadas, ya que los mensajes se responden entre las participantes basándose en experiencias personales de uso de anticonceptivos inyectables. Aunque la mayoría de los efectos secundarios se describen en el prospecto del fármaco, aún existe un desconocimiento general sobre su funcionamiento y los efectos adversos más comunes, como el efecto sobre los ciclos menstruales. La participación en el grupo parece responder a la necesidad de resolver dudas a partir de las experiencias de primera mano de otras usuarias del método. Entre los temas más abordados por las participantes se encuentran las incertidumbres sobre la alteración de los ciclos menstruales y lo que las usuarias denominaron como “síndrome post-anticonceptivo”.

Las dificultades de espacio, tiempo, insumos, dolor físico, manchas en la ropa, entre otras experimentadas por las mujeres, pueden llevarlas a buscar la supresión de la menstruación a través del uso de Depo Provera como forma eficaz de lidiar con esos impases. Este hecho nos permite pensar en la postura de Hepworth y Martin (1991), en la que los autores reflexionan sobre cómo, en la organización de las sociedades industrializadas que exigen una productividad diaria basada en expectativas de género, no se satisfacen necesidades básicas que requieren procesos normales, como menstruar todos los meses.

La dimensión social de la menstruación hace que muchos aspectos de esta sean excluidos, reprimidos o colocados en una categoría inadecuada, llevando a la concepción de la menstruación como un desafío adicional en la vida cotidiana de las mujeres. Mantener la amenorrea como facilitadora de la vida en aspectos sociales y físicos es algo que ocurre y es buscado por algunas de las usuarias del

método, pero no parece ser un fenómeno de por vida. Las experiencias relatadas en el grupo muestran la menstruación como algo que, en algunos momentos de la vida, puede ser incómodo y, en otros, puede ser visto como algo deseado, bueno y necesario, especialmente para quien intenta quedar en embarazo.

Un punto interesante es el hecho de que la experimentación de efectos secundarios está implicando el uso de otros medicamentos o insumos que cuentan o no con respaldo científico, ya que las usuarias buscan formas de tratar los efectos adversos resultantes de adoptar, mantener o abandonar el método. Según Vieira (2002) la medicalización significa transformar aspectos de la vida cotidiana en objeto de la medicina de forma que se asegure el lineamiento con estereotipos de género y expectativas sociales. Estudios demuestran que las mujeres y sus procesos naturales como la menstruación son los mayoritariamente medicalizados (DEL RÍO-PEDRAZA, 2022); históricamente ha existido una escasez de estudios que aborden los trastornos de la menstruación y en cambio se ha recurrido a la medicalización como forma de enmascararlos mediante la prescripción de anticonceptivos hormonales como el anticonceptivo oral o el inyectable trimestral (VALLS-LLOBET, 2008).

Los resultados resaltan la medicalización de los cuerpos y procesos normales de las mujeres, no solamente medidos por el profesional de salud que prescribe el medicamento, sino por las redes sociales en las cuales circula conocimiento específico sobre fármacos e insumos para ciertas condiciones de salud, fácilmente adquiridos y adoptados por mujeres que buscan lidiar con los retos consecuentes. Por lo expuesto, el asesoramiento en salud sexual y reproductiva debe fundamentarse en la socialización de los efectos colaterales de los métodos anticonceptivos, posibilitando la toma de decisiones informadas y evitando en lo posible el uso alternativo de medicamentos para tratar los efectos adversos.

A fines de la década de 1960, se informó que el “síndrome post píldora” se refería a la inhibición de la ovulación y a la aparición de amenorrea y galactorrea tras la interrupción de los anticonceptivos orales (BAILEY, 1972; HULL *et al.*, 1981; REYNIK, 1970). El término parece haberse impuesto entre las usuarias de la Depo-Provera para denotar los efectos secundarios tras la interrupción del método.

Algunos de los efectos atribuidos al uso del inyectable trimestral pueden aparecer o continuar tras su interrupción, creando circunstancias con las que las mujeres tienen que lidiar. Así, lo que algunas usuarias denominan como “efecto rebote o de abstinencia” puede compararse con lo que en el siglo pasado se denominó “síndrome post píldora”. Aunque la manifestación prolongada de efectos secundarios tras la interrupción del método es un aspecto predominante en el material empírico, no se ha informado de ello en el prospecto del fármaco, ni existe bibliografía reciente que analice el fenómeno vinculado a este anticonceptivo.

El abandono del método para poder vivenciar nuevamente la experiencia de la menstruación constata que la dinámica anticonceptiva atraviesa otros factores que no se centran en evitar la ocurrencia de embarazos no deseados (CABRAL, 2017). En vista de que los efectos colaterales son la causa más probable para abandonar o cambiar la inyección trimestral, inferimos que el presente estudio es relevante más allá de las fronteras brasileras y angolanas, dado que el fármaco es comercializado en toda América Latina, el Caribe y en varios países centro y sur Africanos (HAAKENSTAD *et al.*, 2022). Por último, destacamos la importancia de las redes sociales y grupos de apoyo digital como espacios de sociabilización y aprendizaje que atraviesan fronteras y se nutren a partir de las experiencias de primera mano relatadas por mujeres que vieron afectada su cotidianidad durante el uso de estos artefactos.

Se hace necesario crear un sistema nacional de vigilancia que permita a los usuarios notificar signos y síntomas recurrentes que pueden o no aparecer en el prospecto de los medicamentos. Un ejemplo práctico puede encontrarse en Canadá, donde los usuarios no sólo de medicamentos en general, sino también de productos naturales, dispositivos médicos y productos derivados del Cannabis son vigilados para detectar posibles efectos secundarios (Government of Canada, 2021). Considerando que las narrativas publicadas en el grupo de Facebook traen consigo las más variadas particularidades y realidades sociales, el presente trabajo buscó ubicar el anticonceptivo desde el punto de vista de quienes lo utilizan, tanto desde la perspectiva de quienes lo adoptan y mantienen en su cotidianidad, como de quienes navegan por los efectos secundarios que por lo general resultan en el abandono del método. En estos espacios digitales, las mujeres encuentran consideración, apoyo, acogida, relaciones horizontales y un lenguaje accesible que comunica a través de su propia experiencia, permitiendo la producción de conocimiento no sólo a partir de su propia experiencia, sino también de las experiencias de otras usuarias.

El punto fuerte del trabajo está en la gran variedad de posibilidades que ofrece el entorno virtual para acceder a contenidos relacionados con la vida íntima de las mujeres, ya que éstas podrían no sentirse tan cómodas compartiendo dichas informaciones en una entrevista cara a cara con el investigador. Además, se destaca la relación horizontal entre las participantes y la ausencia de relaciones jerárquicas que pueden interponerse entre el investigador y las informantes en encuestas con metodologías presenciales, que pueden afectar la producción de resultados.

Como limitación metodológica de este estudio, señalamos la creciente imposibilidad de acceder a informaciones demográficas en este tipo de plataformas virtuales, como estratificación socioeconómica, nivel de escolaridad o informaciones más detalladas sobre los participantes; el acceso a estos datos podría haber enriquecido las discusiones aquí tratadas. Esta información sólo está disponible para el investigador si el usuario de Facebook decide hacerla pública, lo que representa una dificultad

para contextualizar los contenidos allí publicados en relación con la vida de las mujeres, más allá del uso de anticonceptivos.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente trabajo buscó conocer y analizar las experiencias anticonceptivas de las usuarias del inyectable trimestral Depo Provera. A partir del material empírico fue posible distinguir dos unidades de sentido predominantes, las afectaciones en los ciclos menstruales y los efectos adversos vivenciados durante el post abandono del método.

Los relatos de experiencia de las usuarias del anticonceptivo trimestral que incluyeron la vivencia de irregularidades menstruales destacaron la amenorrea y el surgimiento de manchas de sangre diarias durante varias semanas o meses como principales efectos colaterales. En el caso de la amenorrea, la preferencia de las usuarias por mantener o no este efecto colateral parece depender del momento de la vida en que se encuentre la mujer o del padecimiento de dolores menstruales crónicos derivados de enfermedades como la endometriosis. El surgimiento de manchas de sangre diarias requirió de mudanzas significativas en la vida de las mujeres como el aumento en el aprovisionamiento de insumos menstruales y el surgimiento de alergias resultantes del uso prolongado de estos insumos.

Los efectos adversos experimentados de forma posterior al abandono del método incluyeron principalmente la manutención de la amenorrea de forma prolongada. Este efecto reveló un desafío mayor, el uso indiscriminado de fármacos e insumos naturales en grandes cantidades por parte de las usuarias en la búsqueda de vivenciar nuevamente los ciclos menstruales, este panorama tomó gran importancia en antiguas usuarias del inyectable trimestral que intentaban quedar en embarazo sin resultados positivos durante meses o incluso años.

Las redes sociales, además de actuar como medio de comunicación, también se perfilaron como lugar de aprendizaje y acogida entre mujeres que estaban atravesando por situaciones similares. Este conocimiento se divulga principalmente a través de vivencias propias acerca del uso y abandono del inyectable trimestral.

Tomando en consideración los argumentos presentados anteriormente, resaltamos la importancia de mejorar significativamente los estándares de calidad referentes a la planificación reproductiva, tanto en la ampliación de las tecnologías anticonceptivas como en la consejería o acompañamiento de las usuarias y sus compañeros sexuales por parte de los profesionales de salud.

La actualidad de las discusiones publicadas en el grupo de Facebook “Anticoncepcionais Injetáveis: Dúvidas e Efeitos Colaterais” y analizadas en este trabajo, reafirman los diversos vacíos en

términos de producción científica sobre el manejo, las experiencias y los efectos secundarios que los dispositivos anticonceptivos provocan en el cuerpo de las mujeres. También permiten afirmar que las discusiones en torno al control del potencial reproductivo de las mujeres continúan siendo un tema de interés para quienes buscan comprender dimensiones de la vida social, atravesadas por interseccionalidades de género, clase social, generación, raza, etnia y sexualidad, entre otros marcadores sociales de diferenciación.

REFERENCIAS

ABRÃO, A. *et al.* “A interação simbólica na era digital: entendendo redes sociais the symbolic”. **Anais do XV Congresso IBERCOM**. Lisboa: UCP, 2017.

AZEVEDO MORETTI, F. *et al.* “Acesso a informações de saúde na internet: uma questão de saúde pública?”. **Revista da Associação Médica Brasileira**, vol. 58, n. 6, 2012.

BARDIN, L. **Análise do Conteúdo**. São Paulo: Editora Edições 70, 2011.

CABRAL, C. S. “Articulações entre contracepção, sexualidade e relações de gênero”, **Saude e Sociedade**, vol. 26, n. 4, 2017.

CERQUEIRA, A. “**Adeus , hormônios**”: concepções sobre corpo e contracepção na perspectiva de mulheres jovens (Disertação de Mestrado em Saúde Pública). São Paulo: USP, 2018.

CHANDRA, A. *et al.* “Fertility, family planning, and reproductive health of U.S. Women: Data from the 2002 national survey of family growth”. **Vital and Health Statistics**, vol. 25, 2005.

DEL RÍO-PEDRAZA, C. “La medicalización del malestar en la mujer. Una valoración crítica”. **Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría**, vol. 42, n. 141, 2022.

DESLANDES, S.; COUTINHO, T. “Social research in digital environments in COVID-19 times: Theoretical and methodological notes”, **Cadernos de Saude Publica**, vol. 36, n. 11, 2020.

FARMACEUTICA PFIZER. “Bula Depo Provera 150mg”. **PFIZER** [2022]. Disponível em: <www.pfizer.com.br>. Acesso em: 09/09/2023.

FEBRASGO - Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. **Manual de Anticoncepção**. São Paulo: FEBRASGO, 2015.

FRAGOSO, S. *et al.* **Métodos de pesquisa para internet**. Porto Alegre: Editora Sulina, 2011.

GUBRIUM, A. “Analysis of Depo-Provera”. **Population and Development Program**, vol 60, n. 50, 2016.

HAAKENSTAD, A. *et al.* “Measuring contraceptive method mix, prevalence, and demand satisfied by age and marital status in 204 countries and territories, 1970–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019”. **The Lancet**, vol. 400, n. 10348, 2022.

HEPWORTH, M.; MARTIN, E. “The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction”. **The British Journal of Sociology**, vol. 42, n. 1, 1991.

JAFAR, Z. *et al.* “Social media for public health: Reaping the benefits, mitigating the harms”. **Health Promotion Perspectives**, vol. 13, n. 2, 2023.

LUPTON, D.; MASLEN, S. “How women use digital technologies for health: Qualitative interview and focus group study”. **Journal of Medical Internet Research**, vol. 21, n. 1, 2019.

MANICA, D. T. **Contraceção, natureza e cultura: embates e sentidos na etnografia de uma trajetória** (Tese de Doutorado em Filosofia e Ciências Humanas). São Paulo: UNICAMP, 2009.

MARTINS, H. H. T. S. “Metodologia qualitativa de pesquisa”. **Educação e Pesquisa**, vol. 30, n. 2, 2004.

MINAYO, M. C. S. “Análise qualitativa: Teoria, passos e fidedignidade”. **Ciencia e Saude Coletiva**, vol. 17, n. 3, 2012.

MOHAMMED, M. **Causes and consequences of contraceptive discontinuation: Evidence from 60 DHSs**. Geneva, WHO press, 2012.

OMS - World Health Organization. “Critérios médicos de elegibilidade para o uso de métodos anticoncepcionais.” **World Health Organization** [2015]. Disponível em: <www.who.int>. Acesso em: 12/05/2023.

PEREIRA NETO, A.; FLYNN, M. B. **The internet and health in Brazil: Challenges and trends**. Cham: Springer, 2018.

PISSOLITO, C. “Vítimas de anticoncepcionais: a circulação de informações sobre corpo, saúde e sexualidade no Facebook Introdução”. **Anais da VII Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia**. Florianópolis: UFSC, 2019.

RODRIGUES, V. S. Controvérsias Em Torno Da Pílula Anticoncepcional: Usos E Recusas Do Medicamento Por Jovens Mulheres Das Classes Médias Urbanas. **Anais da VII Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia**. Florianópolis:UFSC, 2020.

THORNTON, L. *et al.* “Recruiting for health, medical or psychosocial research using Facebook: Systematic review”. **Internet Interventions**, vol. 4, n.1, 2016.

VALLS-LLOBET, C. “La medicalización del cuerpo de las mujeres y la normalización de la inferioridad”. **Aequalitas: Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres**, vol. 1, n. 26, 2008

VIEIRA, E. **A medicalizacao do corpo feminino**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002.

WHITAKER, C. *et al.* “The use of Facebook in recruiting participants for health research purposes: A systematic review”. **Journal of Medical Internet Research**, vol. 19, n. 8, 2017.

BOLETIM DE CONJUNTURA (BOCA)

Ano V | Volume 16 | Nº 46 | Boa Vista | 2023

<http://www.ioles.com.br/boca>

Editor chefe:

Elói Martins Senhoras

Conselho Editorial

Antonio Ozai da Silva, Universidade Estadual de Maringá

Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Charles Pennaforte, Universidade Federal de Pelotas

Elói Martins Senhoras, Universidade Federal de Roraima

Julio Burdman, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patrícia Nasser de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais

Conselho Científico

Claudete de Castro Silva Vitte, Universidade Estadual de Campinas

Fabiano de Araújo Moreira, Universidade de São Paulo

Flávia Carolina de Resende Fagundes, Universidade Feevale

Hudson do Vale de Oliveira, Instituto Federal de Roraima

Laodicéia Amorim Weersma, Universidade de Fortaleza

Marcos Antônio Fávoro Martins, Universidade Paulista

Marcos Leandro Mondardo, Universidade Federal da Grande Dourados

Reinaldo Miranda de Sá Teles, Universidade de São Paulo

Rozane Pereira Ignácio, Universidade Estadual de Roraima